

SuaVozCE: Uma Aplicação Mobile para Assistência a Vítimas de Criminalidade e Registro de Casos de Violência no Ceará

Rhuan Marques de Freitas e Francisco Edvan Chaves

Centro Universitário da Grande Fortaleza – Av. Porto Velho, 401 – João XXIII, Fortaleza/CE

RESUMO

Os elevados índices de casos de violência e criminalidade que a população vem sofrendo nos últimos tempos servem de sinal de alerta, para que sejam elaborados meios de prestação de auxílio e resolução dos casos. Devido a essa situação, o meio que pode ser observado como o mais produtivo e eficaz para combater as ocorrências e prestar o devido socorro às vítimas, seria o investimento na criação de métodos, plataformas e tecnologias, que possam fornecer assistência verídica, conforto e praticidade as pessoas. Foi por meio da análise deste contexto que o presente artigo foi desenvolvido, sendo o mesmo criado por meio do estudo de dados, levantados via formulário de questões, que foram encaminhadas para distintas pessoas, e por estudos dentro da temática proposta. Com os resultados obtidos, especialmente por meio do formulário, foi notada a existência de elevados percentuais de pessoas, que passam ou vivenciaram distintas situações de criminalidade ou semelhante, e que não conseguiram apoio para solucionar suas ocorrências. Foi diante dessa análise observada, que o aplicativo intitulado SuaVozCE surgiu, procurando o mesmo ser uma proposta de plataforma que unirá o que já existe de melhor no mercado, com o diferencial de levar os casos dos usuários até os profissionais que podem resolvê-los. O aplicativo terá como seu foco principal, disponibilizar uma área de cadastro de relatos, de forma anônima ou com perfil. A plataforma vai buscar conscientizar as vítimas sobre a importância de denunciar suas ocorrências, e tornar evidente que suas vozes não podem ser caladas, assim procurando tornar todo processo de enfrentamento a criminalidade, mais prático e fácil.

Palavras-chaves – Casos. Violência. Auxiliar. Vítimas. Criminalidade. Registrar. SuaVozCE. Denunciar.

1. INTRODUÇÃO

O susto para as vítimas advindas de ocorrências como assalto, furto ou um ato de violência, vem geralmente acompanhado de sentimentos como frustração, raiva, lamento, além da vontade quase que instantânea, de alertar e relatar as pessoas sobre detalhes do ocorrido, por exemplo, o local, hora, e características do tipo de situação. Essa necessidade por registrar as ocorrências ficam cada vez mais evidente, com os crescentes e diversos atos de violência e

criminalidade que assolam a população todos os dias, nestes últimos tempos, exclusivamente no atual início de 2019, onde é possível citar como exemplo o estado do Ceará, que pela segunda vez por meio de uma série de assustadoras ondas de ataques, sofreu novamente uma de suas piores épocas em índices de violência [3]. Com isso, o mesmo demonstrou uma problemática que carece por debates e propostas de intervenção, para que sejam criados meios de prestação do devido auxílio às vítimas e meios de punições mais rígidas contra os criminosos.

De frente as complexidades e dificuldades inerentes ao tema supracitado, já vale citar, de forma inicial, as plataformas que serviram de motivação para produção do aplicativo relacionado a este artigo, que foram: “Wikicrimes” e o “Onde Fui Roubado”. Ambientes que foram desenvolvidos com o ideal de proporcionar para vítimas de assaltos e furtos, um ambiente que permitisse indicar como as ações ocorreram, além da localidade das mesmas, assim formando uma espécie de mapeamento da criminalidade “colaborativa” [17].

Já quando o assunto é um levantamento e especificação de dados de forma mais tradicional e com um foco especial na criminalidade que ocorre no estado, é preciso se ter o conhecimento que o mesmo já tem há um bom tempo, pesquisas focadas em “mapear” as porcentagens dos diversos tipos de ocorrências, que acontecem com a população diariamente. Assim sendo de bom proveito citar algumas, dessas pesquisas neste tópico, pois, as mesmas não se encontram muito distante da realidade dos dias atuais. Em primeiro lugar, temos o estudo do Mapa da Violência em 2012, produzido por Julio Jacobo, e quem vem acompanhado de uma visão bem datada da época, com comparações por meio de linha do tempo e gráficos, para demonstrar das taxas de homicídios, durante diversos períodos até 2012 [6]. Em segundo, temos o estudo divulgado pela ONG do México “Seguridad, Justicia y Paz”, que aponta Fortaleza como a segunda cidade mais violenta do Brasil e a sétima do mundo, no seu estudo produzido em 2017. A taxa de homicídios em Fortaleza como um todo foi de 83,48 para cada mil habitantes, ou seja, teve um aumento de 85%, se comparado com o ano anterior, 2016 [10]. E por último, temos uma análise referente aos porcentuais de assaltos durante o início de 2018, produzido pelo Jornal Jangadeiro em parceria com a Tribuna do Ceará. Segundo este estudo, a região de Fortaleza como um todo, durante o período de janeiro a março do ano de estudo, figurou números alarmantes como, mais 10 mil assaltos por região, o que caracterizava cerca de 620 assaltos por semana, exatamente uma média de sete ocorrências todos os dias, o que segundo o próprio estudo aborda, os dados apresentados são praticamente semelhantes ao mesmo período do ano

- Rhuan Marques de Freitas é graduando em Sistemas para Internet no Centro Universitário da Grande Fortaleza. Av. Porto Velho, 401 – João XXIII, Fortaleza – CE. E-mail: rhuanmarques@aluno.fgf.edu.br
- Francisco Edvan Chaves é professor do curso de Ciência da Computação do Centro Universitário da Grande Fortaleza. Av. Porto Velho, 401 – João XXIII, Fortaleza - CE. E-mail: edvan@unigrande.edu.br
Artigo submetido a banca examinadora em 05/06/2019

anterior, 2017 [13]. Estes foram os materiais utilizados de estudo, que apresentaram de forma inicial como o Estado se encontrava e se encontra, dentro dos percentuais de ocorrências criminais.

Diante de todo o contexto apresentado até o momento, o objetivo principal deste trabalho é propor a implementação de um aplicativo para auxiliar as vítimas de casos de violência e atos de criminalidade, focado no estado do Ceará. Com isso, o aplicativo buscar minimizar os altos índices de ocorrências que por ventura venham a ocorrer, bem como aquelas que não são possíveis de serem registradas com êxito, para que com isso seja possível criar uma rede de apoio para as vítimas.

O nome “*SuaVozCE*” escolhido para o aplicativo foi fomentado por causa de alguns pontos. Primeiro, devido aos atentados e ataques que ocorreram no estado como um todo, no início do ano de 2019, e que deixaram as pessoas vivenciando um verdadeiro pesadelo. Segundo o levantamento dos dados do questionário enviado para as pessoas da região, que apontou os altos índices de insegurança e impunidade, que os mesmos enfrentam todos os dias. Estes dois pontos apresentados, serviram para definir que, existe uma grande necessidade advinda da maioria das pessoas que residem no estado, por uma plataforma rápida, que permita efetuar o registro de suas ocorrências, e que as mesmas sejam vistas pelos profissionais que podem resolvê-las, ou seja, uma plataforma que permita “Suas Vozes” serem escutadas de verdade.

A aplicação disponibilizara três funções principais. Primeiro, uma área de notícias, para manter os usuários informados sobre publicações jornalísticas que abordam o tema proposto. Segundo, uma área de registro dos relatos, onde as pessoas poderão variar entre o registro de forma anônima ou com dados de seu perfil. E por último, uma área de mapeamento de ocorrências com o foco em apontar os locais e regiões, que se encontram próximos do usuário, atos e áreas de risco, onde há distintas ocorrências em tempo real. Esta seção apresentou a introdução e o escopo de definição do tema de pesquisa, além dos objetivos. O restante do trabalho está organizado da seguinte forma: a próxima seção abordará os trabalhos relacionados. Em seguida, serão apresentados os tópicos teóricos. Posteriormente, serão apresentados os procedimentos metodológicos. Sendo finalizado, com a apresentação da análise dos dados e resultados, além da conclusão.

2. TRABALHOS RELACIONADOS

Para a elaboração do trabalho e do aplicativo proposto, foi necessário realizar pesquisas e estudos em artigos relacionados ao tema, bem como, uma detalhada observação acerca de aplicações disponíveis no mercado, que produzem coleta de relatos de ocorrências ou mapeamento de criminalidade.

O resultado das buscas realizadas em torno dos artigos científicos desenvolvidos sobre o tema na área da tecnologia, tanto em português quanto em Inglês, revelou a existência de um *déficit*, no campo da (TI) em relação à temática, o que demonstrou um fator pessoalmente frustrante. É de conhecimento, que a área de estudo proposta neste artigo, possui um conjunto de fatores sociais que carece de pesquisas, por parte da maioria dos ramos de cunho

acadêmico. Por decorrência do mesmo, foi possível momentaneamente aproveitar cerca de três trabalhos referentes ao tema e que possuem o foco em solucionar a problemática.

Já o resultado das pesquisas pelos aplicativos e plataformas, retornou uma boa quantidade de resultados. Foram utilizados como exemplo de material de estudo, as plataformas “*WikiCrimes*”, “*Onde Fui Roubado*”, “*Central 156*”, “*190 Ceará*” e “*Fiscalize Fortaleza*”. Todos os ambientes possuem, uma ou duas funções similares as desenvolvidas no aplicativo proposto para o trabalho.

2.1 A Importância do Mapeamento da Criminalidade Utilizando Tecnologia de Sistemas de Informação Geográfica para Auxiliar a Segurança Pública no Combate à Violência

O artigo aborda o ponto de vista do autor, onde o mesmo percebeu durante a época de elaboração de seu trabalho, a existência de uma escassez no que se refere às pesquisas aplicadas e dedicadas, ao combate à violência e à criminalidade, bem como a falta de análise de políticas públicas na área de justiça criminal, para que a elaboração de programas de controle de criminalidade sejam aplicados. Foi por meio de estudos mais profundos, que o mesmo verificou que a solução mais consistente na época, para a resolução da problemática, seria o mapeamento da criminalidade, por meio do uso da tecnologia de Sistema de Informação Geográfica (SIG). Servindo assim, para visualização de áreas problemáticas, análise espacial e de rede, controle e prevenção do aumento da criminalidade urbana, dentre outras. Neste contexto, o seu trabalho mostrou a importância de se utilizar geotecnologia, e que a mesma consegue reduzir de forma gradativa o crescimento da violência. Assim buscando encarar uma perspectiva de melhora no campo da segurança e agilidade no atendimento das ocorrências criminais [14].

2.2 Aplicativo Detetive Cidadão: Sociedade e Tecnologia juntas no Combate ao Crime

O artigo aborda a visão de um desenvolvedor, que se viu na obrigação de propor uma solução, para resolver as problemáticas da região onde residia. O autor de forma inicial, notou a grande necessidade que sociedade e governantes tem, por combater a criminalidade. Movido por isso, e pelos altos índices de roubos e furtos de sua região Porto Alegre, o desenvolvedor criou o aplicativo intitulado “*Detetive Cidadão*”, que permitia que a própria população cadastrasse suas denúncias de forma anônima, com o foco em ocorrências que envolvam veículos suspeitos de furto.

Porém, foi somente após o término do desenvolvimento de suas principais funções, que o autor notou que sua aplicação necessitava, por ofertar algo que o diferenciasse da maioria dos aplicativos, que já se encontravam disponíveis até o momento no mercado. Com isso, o que ele produziu de diferencial para sua aplicação, foi o fato do mesmo se interligar com os sistemas de segurança, assim permitindo emitir alerta em tempo real para agentes de segurança pública, para que os mesmos conseguissem agir em tempo hábil. O autor conseguiu oferecer um produto que satisfazia as vontades das vítimas, e auxiliava as autoridades, por meio

de um ambiente útil e rápido, de combate à criminalidade [15].

2.3 Big Data Analytics for Security and Criminal Investigations

O artigo aborda um estudo acerca de tecnologias como *Data Mining* e *Big Data*, e como as mesmas podem ser utilizadas, para segurança e investigação criminal. Em conjunto de conceitos, práticas e métodos como, mineração de dados de ponta, análise de *link*, agentes inteligentes, mineração de texto, redes neurais e aprendizado de máquina. De forma inicial em seu artigo, o autor explora como os aplicativos recentes para análise criminal se comportam, e como sua integração com *Big Data* e *Data Mining* são produzidos.

O artigo em si, vai ter o foco em demonstrar como aplicar estas duas práticas, tanto o *Data Mining*, quanto o *Big Data*, variando desde de análise criminal em setores como crimes cibernéticos, por meio de redes sociais, minerando possíveis causas ou proporcionadores de atos de violência, ou análise da aplicação em meios Governamentais [18]. No mais, este estudo foi interessante para o escopo da pesquisa, pois, demonstrou que sim, o uso de inovações tecnológicas são importantes para o combate da criminalidade.

2.4 Plataforma/Applicativo WikiCrimes

A plataforma/aplicativo WikiCrimes (Figura 1) foi uma das primeiras experiências de mapeamento de criminalidade na internet, sendo a mesma criada em 2008, pelo professor da Universidade de Fortaleza (Unifor), Vasco Furtado.

O objetivo da plataforma foi, primeiro, permitir que as informações sobre os crimes se tornassem públicas, disponíveis e transparentes para a população. Segundo, permitir que subnotificações dos roubos e furtos sejam aplicadas para sempre manter a população informada. E por último, mostrar aos órgãos públicos, que ainda existia pouca transparência no Brasil, em relação a registro e resolução da maioria dos atos de criminalidade. Dentre as funções de sua plataforma, que influenciaram positivamente na realização do aplicativo deste trabalho, está a possibilidade de indicar a localização dos casos e ocorrências de violência, além do mapeamento dos locais onde situações de criminalidade ocorreram ou estão ocorrendo [21].

Figura 1: Logo do aplicativo Wikicrimes. FONTE: Site oficial wikicrimes.org

Figura 1: Logo do aplicativo Wikicrimes.

FONTE: Site oficial wikicrimes.org

2.5 Plataforma/Applicativo Onde Fui Roubado

Esta plataforma/aplicativo (Figura 2) foi oficialmente lançada em 1 de janeiro de 2012 e criada por Filipe Norton, que na época tinha por volta de 20 anos e era estudante de Ciência da Computação. As principais motivações do jovem para a construção de sua aplicação, foram, primeiro, o fato de que o autor constantemente ouvia relatos de crimes sofridos por amigos e parentes, segundo, pelo motivo de que na época da construção de sua ideia, sua cidade ocupava o primeiro lugar em homicídios no Brasil.

O principal objetivo desse aplicativo foi fornecer às pessoas de todos os cantos do país, um ambiente que permitisse compartilhar informações sobre roubos e assaltos sofridos. Dentre as funções dessa plataforma que influenciaram positivamente na realização do aplicativo deste trabalho, está a possibilidade de registrar as ocorrências de forma precisa, por meio da marcação produzida pela própria vítima ou observador, onde é permitido elencar dados ao relato como hora, rua, bairro e detalhes do crime, para que assim sua principal função, mapeamento de criminalidade, pode ser aplicada [2].

Figura 2: Logo do aplicativo Onde Fui Roubado.

FONTE: Site oficial ondefuiroubado.com.br

2.6 Aplicativo Central 156

O aplicativo Central 156 (Figura 3) é uma plataforma disponibilizada pela Secretaria de Conservação e Serviços Públicos e foi lançada em 14 de maio de 2015. Seu principal objetivo é ser um canal de ligação entre a população e a prefeitura de Fortaleza, onde a mesma vai permitir a solicitação, denúncia, sugestão e reclamação, acerca de ocorrências que estão acontecendo com os cidadãos e levar as mesmas até os órgãos responsáveis da prefeitura.

Dentre as funções da plataforma que influenciaram positivamente na realização do aplicativo proposto no artigo, está a possibilidade de registrar as ocorrências, por meio de uma gama distinta de tipos de infrações, além da listagem de números de órgãos da prefeitura, que podem prestar suporte para as vítimas, permitindo assim, que não somente o relato seja a única forma de repassar as ocorrências até as autoridades [5].

Figura 3: Logo do aplicativo Central 156.
FONTE: *Google Play*

2.7 Aplicativo 190 Ceará

O aplicativo 190 Ceará (Figura 4) é uma plataforma disponibilizada pela Secretaria da Segurança Pública do Estado do Ceará e foi lançada em 5 de setembro de 2017. O mesmo possui o objetivo de agilizar o registro das ocorrências policiais, ou seja, uma nova forma do cidadão acionar o famoso 190, e pelo mesmo, registrar suas ocorrências com a comodidade de apenas alguns botões, não sendo preciso falar com atendentes, apenas registrar o ocorrido e enviar os dados, direto à polícia.

As funções do aplicativo que influenciaram positivamente na realização da aplicação proposta para a temática, está a possibilidade de registrar as ocorrências, com fotos e vídeos para melhorar a descrição do ocorrido [1].

Figura 4: Logo do aplicativo 190 Ceará.
FONTE: *Google Play*

2.8 Aplicativo Fiscalize Fortaleza

O aplicativo Fiscalize Fortaleza (Figura 5) é uma plataforma disponibilizada pela Fundação de Tecnologia e Inovação e foi lançado em 10 de julho de 2018. O aplicativo tem o objetivo de fornecer um canal de comunicação entre os cidadãos e prefeitura de Fortaleza, onde a mesma permite de forma rápida e prática, o cadastro de denúncias com foco no controle urbano e na vigilância sanitária, ou seja, possui o intuito de repassar à prefeitura da cidade e a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), os locais onde ocorrem ocorrências como, poluição sonora, hídrica, problemas em obras pela cidade e práticas inadequadas produzidas por profissionais estão ocorrendo.

Dentre as funções de sua plataforma que influenciaram positivamente na realização do aplicativo deste trabalho, está a possibilidade de registrar as denúncias e suas informações de forma sigilosa, além de uma área que permite a verificação do andamento de uma denúncia e como a mesma está sendo tratada pelas autoridades [8].

Figura 5: Logo do aplicativo Fiscalize Fortaleza.
FONTE: *Google Play*

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O artigo teve como base para descrição de algumas de suas características, o estudo da trajetória de leis como: Nº 9.807/99, de proteção especial as vítimas e a testemunha; Nº 11.340/2006, de formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, além da lei Nº 12.288/10, de igualdade racial. Na estrutura e descrição das mesmas, são elencados a maioria dos transtornos enfrentados pelas vítimas de atos de violência e que necessitam do apoio de autoridades e órgãos, que podem ofertar assistência psicossocial e para resolução de seus casos.

Em seguida serão descritos breves resumos destas leis, que forneceram informações úteis para criação do objetivo principal do artigo, o aplicativo “*SuaVozCE*”. Assim sendo, é válido ressaltar neste ponto, que durante as pesquisas elaboradas, foi possível constatar a dificuldade de se conseguir o acesso a um banco de dados centralizado, no que se refere ao fornecimento de números referentes a casos de violência, que por ventura não tiveram solução. Porém, por meio de pesquisas com um teor menos profundo e com base em números constatados por meio da população e órgãos de segurança pública, é possível identificar a realidade que permeia esta temática. Se forem considerados apenas assassinatos, as estatísticas são muito mais favoráveis aos criminosos do que à justiça, pois, conforme dados oficiais da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública, somente 6% dos homicídios dolosos são solucionados no país como um todo [19]. Por fim também é válido ressaltar que, durante o levantamento de dados, foi possível notar que os principais aplicativos utilizados nesse estudo são constituídos de uma gama muito restrita de funcionalidades, se comparadas com a proposta da plataforma desenvolvida para o trabalho. Assim sendo, o aplicativo “*SuaVozCE*” pode ser considerado como uma proposta tecnológica, que possuirá um maior grau de completude quando o assunto é tentativa de combate à criminalidade e prestação de assistência as vítimas.

3.1 A Lei nº 9.807/99 – Proteção Especial a Vítimas e a Testemunha

Esta lei em questão veio para suprir a necessidade de proteção, auxílio e assistência de vítimas, que estejam em situação de ameaça ou que necessitam de investigação ou ações efetivas de proteção, ou seja, foi uma lei que inovou quando o assunto é suporte de vítimas em situação de violência e risco. Este programa foi estruturado por diversos setores públicos e privados, que agiam ou buscavam agir, de forma articulada e integrada, objetivando a garantia da

apuração e a punição dos crimes, sem o sacrifício de pessoas. Longe de ser apenas uma política de defesa à vida, esta lei foi o verdadeiro catalisador de eficiência, ao possibilitar um número cada vez maior de testemunhas, que conseguiram levar seus casos à justiça [4].

3.2 A Lei nº 11.340/06 - Formas de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, Entre Outros

Esta lei, apesar de estar com outra nomenclatura, é exatamente a lei referente a Maria da Penha, que foi a lei responsável por dar voz às mulheres que foram e são vítimas, de distintas formas de violência, como, por exemplo, violência de gênero, doméstica, familiar, física, institucional, moral, patrimonial, psicológica, e sexual. Assim sendo, por meio da categorização destes tipos de violência, foi possível encaminhar, identificar e caracterizar a maioria dos casos que nunca tiveram sua devida assistência ou registro corretos [9].

3.3 A Lei nº 12.288/10 – Igualdade Racial

Esta lei é a responsável por instituir o Estatuto da Igualdade Racial, que é o responsável especialmente por garantir, à população negra uma efetivação de igualdade de oportunidades e a defesa dos seus direitos étnicos, coletivos e difusos do combate à discriminação, além das demais formas de intolerância. Assim sendo, é o programa responsável por garantir, que os direitos das pessoas independentes de sua “cor” ou “raça” não sejam infringidos [7].

Em resumo, estes três programas de leis serviram de embasamento para o aplicativo, por meio da aplicação de conceitos como, prevenir, punir e criminalizar todos os meios de violência, independente da situação, condição e características das vítimas, além de procurar fornecer aos mesmos, o devido suporte, de forma rápida, prática e segura.

3.4 Dispositivos Móveis e seus Principais Recursos

Sistemas móveis foram desenvolvidos com a finalidade de facilitar questões de mobilidade de sistemas computacionais. Sendo os mesmos capazes de oferecer aos seus usuários, recursos que não estão disponíveis nos sistemas mais tradicionais como, por exemplo, armazenamento remoto e local de dados, auxílio por meio de conexão sem fio, sincronização de dados, dentre outras funcionalidades.

Um sistema computacional móvel é considerado atualmente, tudo aquilo que é desenvolvido para *smartphones*, *tablets* ou similares. Durante todo o processo de popularização dos mesmos, tem-se desenvolvido cada vez mais aplicativos que procuram sempre disponibilizar aos usuários, o que há de mais atual em distintas necessidades, tudo por meio de novas versões e formatos.

A grande sede dos desenvolvedores dessa área é altamente compreensível, uma vez que as empresas passaram a conhecer melhor como as funcionalidades ofertadas pelos aplicativos podem desempenhar um papel de importância na prestação e auxílio as necessidades dos consumidores.

3.5 Breve História do Android

Figura 6: Logo da Marca Android.

FONTE: *Google Imagens*.

Atualmente, o sistema operacional *Android* é um dos sistemas mais utilizados no Brasil e no mundo. Criado pela empresa *Android Inc*, este sistema operacional foi de forma posterior, vendido a *Google*, e com isso deu origem a *Google Mobile Division*, que é a divisão da *Google*, responsável pela pesquisa tecnológica móvel. De uma forma breve, em sua história, todas as versões disponibilizadas do *Android*, exceto as versões 1.0 e a 1.1, foram ordenadas de forma alfabética e com nomes de doces. Todo o sucesso alcançado pelo *Android* se explica facilmente, pelas suas interfaces e padrões, que são os mais completos e simples de se utilizar em todo o mercado [12].

3.6 Breve História do IOS

Figura 7: Logo da Marca IOS.

FONTE: *Google Imagens*.

O sistema operacional *IOS* é considerado como o segundo sistema mais utilizado no Brasil e um dos mais famosos mundialmente. O mesmo possui este reconhecimento devido sua política de segurança e confiança, que é ofertada aos seus usuários, sendo apontado assim, como um dos mais seguros sistemas operacionais do mundo. O sistema *IOS* conquistou o seu devido espaço por trazer ao segmento móvel, modelos completamente inovadores. Tudo isso durante a época, que foi iniciada a dissolução do uso dos botões, por meio do toque na tela ou simplesmente *Touch Screen*, além da disponibilização de uma tela maior. Atualmente, o sistema operacional desenvolvido pela *Apple*, tem seus desenvolvimentos voltados para *Iphone*, *iPods Touch*, *Ipads*, *Apple Watch*, *Mac*, além da *Apple TV* [20].

3.7 Desenvolvimento de Aplicativos com o Ionic Framework

Figura 8: Tecnologias Relacionadas com o Ionic.

FONTE: DevMedia

A escolha do *framework* para o desenvolvimento do aplicativo foi o *Ionic*, e o mesmo advém por motivos mais pessoais como adaptação e experiência com a plataforma. Porém, no início do projeto foi necessário efetuar um estudo acerca de outros *frameworks* e o que os mesmos poderiam ofertar em comparação ao *Ionic*. Com isso, alguns *frameworks* foram analisados como, por exemplo, *Xamarin*, *PhoneGap*, *Vue*, *Flutter*, *React Native*, dentre outros. Por meio de um breve comparativo entre eles, foi possível levantar os pontos que favoreceram a escolha da utilização do *Ionic*, sendo o principal deles, permitir o uso de um único código para desenvolver o mesmo aplicativo, tanto para *iOS*, quanto *Android*. Por ser baseado em *HTML*, *CSS* e *JavaScript*, o uso deste *framework*, dispensa o conhecimento necessário de linguagens de desenvolvimento de uma específica plataforma, sendo assim, possível disponibilizar aplicativos semelhantes aos desenvolvidos de forma nativa [11].

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O presente trabalho adotou como método de pesquisa uma mescla entre a metodologia quantitativa e qualitativa, avaliando com base em dados numéricos, o retorno de processos orientados diretamente aos resultados. Para que o artigo fosse desenvolvido, foi disponibilizado e enviado um formulário *online* por meio do *Google Forms*, para diversas pessoas e tipos de possíveis usuários. O objetivo principal do questionário era observar o ponto de vista das pessoas acerca da temática proposta, procurando saber, como enfrentaram uma ocorrência de violência ou criminalidade contra elas, ou com outras pessoas, se conseguiram receber o devido apoio e solucionar seus casos, além de procurar entender, qual seria a relevância de um aplicativo focado em prestar o devido suporte. Dentro das características estudadas, em síntese, o questionário serviu de base para o trabalho como um escopo de identificação inicial de dados. Já o aplicativo desenvolvido para o artigo, foi implementado por meio do *Ionic Framework*, juntamente da integração de tecnologias como *Global Positioning System (GPS)* e *Application Programming Interface (API)*, estas tecnologias permitiram a implementação de mapas, para o fornecimento da localização de pontos de apoio e mapeamento de ocorrências no perímetro próximos de onde o usuário se encontra. Outra tecnologia também utilizada foi a *Authentication*, que serviu como meio de segurança de entrada e saída da aplicação, além dos dados dos usuários, sendo o mesmo aplicado por meio do *Firebase*, banco de

dados *NoSql* da *Google*, que fornece uma gama vasta de opções, quando o assunto é autenticação, armazenamento de dados, notificação, dentre outras.

Dentre as principais funcionalidades desenvolvidas para o aplicativo, destacam-se o compartilhamento dos relatos, localização dos pontos de assistência e ocorrências no perímetro, além da rede de notícias totalmente dedicadas ao tema.

4.1 Elicitação de Requisitos – Formulário de Pesquisa

Para o processo inicial do projeto, foi necessário elencar os principais fatores que poderiam motivar sua criação e desenvolvimento, avaliando dentre muitos objetivos, qual seria a sua influência perante as vítimas ou possíveis vítimas. Para tanto, primeiramente foram elaboradas questões disponibilizadas por meio do *Google Forms*, contendo os questionamentos determinantes para o desenvolvimento do aplicativo, e que auxiliariam na criação de funções como compartilhamento de relatos, mapeamento de ocorrências, dentre outras (Figura 9).

SuaVozCE: Aplicação Mobile para Assistência a Vítimas de Criminalidade e Registro de Casos de Violência no Ceará.

Olá pessoal! Meu nome é Rhuan, e o aplicativo "SuaVozCE", está sendo desenvolvido como meu projeto de TCC.

É tem como objetivo fornecer um ambiente que servirá de apoio para as vítimas de atos e casos de violência, com foco inicial no nosso estado do Ceará.

Essa ideia está sendo produzida, devido o momento que passamos especialmente em janeiro deste ano, e que demonstrou que mais do que nunca, SIM, a população precisa de um local onde pode registrar suas ocorrências, e levá-las para as pessoas que as resolvam, sem ter medo de represália dos responsáveis e com o conforto que um app produz.

O app será montado e construído a partir de suas respostas, então por isso, agradeço desde já!!!

*Obrigatório

Endereço de e-mail *

rhuan.marx.tl@gmail.com

Nome Completo. *

rhuan marques de freitas

Figura 9: Captura de Tela do Formulário.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os questionamentos foram elaborados principalmente para estabelecer os requisitos do aplicativo, porém, visavam também uma primeira interação entre o desenvolvedor e os possíveis usuários. Os resultados obtidos serão expostos nos tópicos subsequentes.

4.2 Definição de Layout

Durante a escolha de como poderia ser o *design* do aplicativo, foi optado por não divergir das demais aplicações que já abordavam a temática e que estavam disponíveis no mercado. Porém, para que fosse introduzido uma linguagem mais atual, alguns conceitos foram aplicados perante o mesmo. Sendo adotado para tanto, um estilo simples e robusto, que se utilizou de uma paleta de cores bem definida,

para tornar a navegação simplificada e autoexplicativa (Figuras 10, 11, 12 e 13).

Figura 10: Captura da Tela Inicial.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 11: Captura de Tela, Área de Notícias.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 12: Captura de Tela, Área de Relatos.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 13: Captura de Tela, Área de Mapeamento.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Para a paleta de cores foi utilizado conceitos da teoria das cores, teoria esta que descreve que todas as cores têm seu devido significado, e que estes significados transmitem sentimentos e sensações às pessoas. Utilizando destes conceitos, como base do design do aplicativo, foi aplicado cores como laranja, verde, vermelho e o preto, para que fosse possível transmitir aos usuários, sensações semelhantes a esperança, liberdade, vitalidade, energia e medo (Figura 14),

que são conceitos e sentimentos totalmente ligados com as situações abordadas pelo aplicativo [16].

Figura 14: Paleta de Cores Utilizada.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Já as fontes escolhidas para o aplicativo tiveram o objetivo de deixar o ambiente visual o menos agressivo possível, para que o mesmo pudesse transmitir confiança e segurança para o usuário, assim optando por uma mescla entre o simples e robusto.

Alguns editores de imagem como, *Free Logo Design*, *Adobe Photoshop* e o *Adobe Illustrator*, foram utilizados para o desenvolvimento da logomarca do aplicativo (Figura 15). Já as demais formatações de estilo, tiveram sua estrutura visual denida por meio de *HyperText Markup Language* ou simplesmente (*HTML*), e do *Cascading Style Sheets* ou (*CSS*).

Figura 15: logo do aplicativo.

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.3 Funcionalidades do Aplicativo

Durante a denição das principais funções que seriam implementadas no aplicativo, foi necessário levar em consideração, pontos estudados e mencionados pelo autor Marcio Gustavo Gusmão Scherer (2017, p. 5-6 [15]). Por meio de seu trabalho, o autor elencou os danos causados pelos alarmantes e crescentes índices de tipos de crimes no país, fazendo por meio de uma análise bem estruturada e perante a visão e o psicológico das vítimas.

O autor apresentou igualmente, alguns casos e situações em que existe a real impotência das autoridades em relação com a criminalidade. Por fim, o mesmo propôs, por meio de fins tecnológicos, o caminho para solucionar e reduzir os índices de criminalidade [15].

Levando em consideração o que foi descrito pelo autor anteriormente citado, foi necessário fazer com que o aplicativo proposto transmitisse não somente para os usuários, mas também para as autoridades, a necessidade de discrição e objetividade na resolução das ocorrências.

O aplicativo teve suas funcionalidades desenvolvidas por meio do *Ionic*, utilizando a linguagem *JavaScript*, que desempenhou o papel principal, como meio de desenvolvimento das funções construídas (Figuras 16, 17 e 18).

```
obterNoticiaAPI() {
  this.NoticiaTesteProvider.obterNoticia()
    .subscribe(response =>
      {
        this.Noticia = response;
        this.loadLocal.dismiss();
      },
      erro =>
      {
        // if(this.loadLocal){
        // this.loadLocal.present();
        //this.loadLocal = null;
        this.loadLocal.dismiss();
        this.alert.create(
          {
            title : 'Erro na API',
            buttons : [{text : 'Ok'}],
            subTitle : 'Tente novamente mais tarde!'
          }
        ).present();
      }
    );
}
```

Figura 16: Trecho de código da função Notícias.

Fonte: Elaborado pelo autor.

```
selecionaPolicia(x) {
  console.log(x.Nome);
  console.log(x.Foto);
  console.log(x.Data);
  console.log(x.Hora);
  console.log(x.Endereco_da_Ocorrencia);
  console.log(x.Tipo_de_Ocorrencia);
  this.navCtrl.parent.parent.push(DetalherpPage, { PoliciaSelecionada : x });
}

obterPoliciaAPI() {
  this.PoliciaProvider.obterPolicia()
    .subscribe(response =>
      {
        this.Policia = response;
        this.loadLocal.dismiss();
      },
      erro =>
      {
        this.loadLocal.dismiss();
        this.alert.create(
          {
            title : 'Erro na API',
            buttons : [{text : 'Ok'}],
            subTitle : 'Tente novamente mais tarde!'
          }
        ).present();
      }
    );
}
```

Figura 17: Trecho de código da função Relatos.

Fonte: Elaborado pelo autor.

```
let element = document.getElementById('map');

this.map = new google.maps.Map(element, mapOptions);
let marker = new google.maps.Marker({
  position: latLng,
  // document.getElementById('element')
  //element : this.map,
  animation: google.maps.Animation.BOUNCE, //DROP, // BOUNCE
  title: 'Sua Atual Localização',
  icon: 'http://maps.google.com/mapfiles/ms/icons/red-dot.png'
})

let content = `
<div id="myid" class="Item item-thumbnail-left item-text-wrap">
  <ion-item>
    <ion-row>
      <h6>+marker.title</h6>
    </ion-row>
  </ion-item>
</div>
`;

this.addInfoWindow(marker, content);
marker.setMap(this.map);

this.loadPoints();
```

Figura 18: Trecho de código da função Mapeamento de Ocorrências.

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.4 Comparação com outras Aplicações

Para a elaboração dos requisitos que o aplicativo deveria fornecer aos seus usuários, verificaram-se as funcionalidades existentes em aplicativos que abordam a mesma temática. Portanto, foi estabelecido uma espécie de comparação entre as funcionalidades presentes nestes aplicativos e as que seriam desenvolvidas para o trabalho. Assim foi produzida, uma tabela que apresenta a comparação entre as funcionalidades das aplicações estudadas e as propostas no trabalho (Figura 19).

#	WikiCrimes	Onde Fui Roubado	Central 156	190 Ceará	Fiscalize Fortaleza	SuaVozCE
MAPEAMENTO DE OCORRÊNCIAS	✓	✓	✗	✓	✗	✓
MAPEAMENTO DE PONTOS DE APOIO	✗	✗	✓	✗	✓	✓
TELEFONES DE APOIO	✗	✗	✓	✗	✓	✓
MURAL DE RELATOS	✗	✗	✗	✗	✗	✓
INTERFACE WEB	✓	✓	✗	✗	✗	✗
APLICATIVO WEB	✓	✓	✗	✗	✗	✗
ÁREA DE NOTÍCIAS	✗	✗	✗	✗	✗	✓
SISTEMA OPERACIONAL	Android E IOS	Android E IOS	Android	Android	Android	Android E IOS
FUNCIONALIDADE OFFLINE	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Figura 19: Comparativo entre os Aplicativos.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Finalizando a comparação, foram então listadas as funcionalidades iniciais que o aplicativo forneceria aos seus utilizadores, além de elencar o que ainda não está disponível e que deve ser implementado em um futuro próximo.

5. ANÁLISE DE DADOS DOS RESULTADOS

Na presente seção são apresentados os resultados obtidos por meio do formulário, que foi utilizado como mediador de levantamento de requisitos e comunicação inicial com os usuários.

5.1. Formulário de Análise de Requisitos

Por meio do formulário digital enviado as pessoas e que se utilizou de metodologias quantitativas e qualitativas, foi possível produzir a elicitação dos requisitos do aplicativo de forma estruturada e organizada, assim, servindo de forma determinante para a criação das funções da aplicação. Dentre os principais questionamentos feitos, foi disponibilizado questões como, se já foram vítimas ou presenciaram atos de violência e criminalidade, quais foram os tipos de ocorrências, se os mesmos conseguiram efetuar suas denúncias, e se receberam o devido apoio. De forma inicial, foi questionado o nível de relevância que a aplicação proposta poderia agregar no dia a dia das pessoas (Figura 20).

Perante o levantamento dos dados da pesquisa, foi possível notar um elevado e preocupante percentual de pessoas que, infelizmente, passaram por situações tanto de violência física, quanto psicológica, além de diversos tipos de atos de criminalidade. Levando isto mais para o lado da porcentagem de dados obtidos, foi elencado que, cerca de

100% das pessoas que conseguiram responder o questionário já sofreram ou presenciaram algum ato de violência ou ocorrência de criminalidade, em algum momento de suas vidas (Figura 21), sendo que dentro deste percentual, somente 28,8%, conseguiram denunciar e receber o devido apoio para seus casos (Figura 22).

Como o intuito da pesquisa também era efetuar o levantamento de requisitos para definição de funcionalidades do aplicativo, foram disponibilizadas questões referentes ao nível de relevância das principais funções do aplicativo, para que assim, as mesmas tivessem uma boa aceitação dos usuários ou prováveis usuários (Figuras 24, 25 e 26).

Os dados constados por meio desta questão revelam que cerca de 85,7% concordaram que a ideia de aplicativo proposto seria de muita importância no dia a dia das pessoas. Por meio deste *feedback*, o ponto de partida para criação da aplicação foi iniciado (Figura 20).

Em uma escala de 0 a 5, quanto você acha importante um aplicativo de Registro de Casos e Relatos de Violência? OBS: 0 (Pouco Relevante!!) e 5 (Muito Relevante!!)

Figura 20: Porcentagem de relevância da ideia proposta.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Você já passou por alguma situação, ou presenciou um caso de violência ou ato semelhante?

Figura 21: Porcentagem de usuários que passaram por ocorrências.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Caso tenha respondido SIM na questão anterior, informe se foi difícil encontrar apoio para a situação.

Figura 22: Percentual de dificuldade para encontrar apoio.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Ao fim do levantamento destes dados referentes aos perfis dos usuários, alguns pontos foram enumerados como, os altos índices de pessoas que já passaram por situações de criminalidade e violência, que segundo os dados recolhidos por meio do formulário é em torno de 100%. A situação se acentua mais ainda, para o lado negativo, pois o mesmo demonstrou que somente 28,8% das pessoas, que sofreram as ocorrências e responderam o questionamento anterior, conseguiram registrar e solucionar suas situações.

Chegando ao fim destas questões específicas, foi necessário verificar que tipos de ocorrências este grupo de pessoas distintas passaram, para que com isso, fosse possível personalizar o escopo da aplicação.

Como fora descrito em seções anteriores, o formulário contou também com questões destinadas a receber o *feedback* dos usuários referente ao grau de relevância que as principais funções do aplicativo teriam segundo os mesmos. Para tanto, alguns questionamentos referentes foram elaborados como, por exemplo, qual o grau de relevância das funcionalidades como área de notícias, registro de relatos e mapeamento de ocorrências. Os resultados destes questionamentos tiveram seus dados devidamente levantados e exibidos nas imagens subsequentes (Figuras 24, 25 e 26).

Você acharia interessante que o aplicativo tivesse uma área de notícias, exclusivamente para essas situações?

Figura 23: Relevância da área de notícias.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Você acharia interessante que a área do aplicativo que registra os relatos fossem, de forma anônima ou com a identificação das pessoas?

Figura 24: Relevância da área de registro de relatos.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Você acharia interessante que o aplicativo tivesse uma área de mapeamento da criminalidade para todo o estado?

Figura 25: Relevância da área de mapeamento de ocorrências.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Com fim do levantamento dos dados, foi possível ter uma ideia de como era o perfil das pessoas que responderam e como as mesmas queriam que a aplicação fosse implementada. O aplicativo proposto foi implementado baseados nesse levantamento de dados.

6. CONCLUSÃO

O desenvolvimento do presente trabalho foi de suma importância para aplicação dos presentes conhecimentos do autor, permitindo que fossem aplicados conceitos e estudos de sua área, por meio de uma proposta de intervenção contra as ocorrências de violência e criminalidade que vem se acentuando no estado e no país como um todo.

A discussão acerca dos aspectos relacionados à realidade enfrentada pelas vítimas e a compreensão sobre como as interações sociais são determinantes e relevantes para compreensão de como agir, mesmo que de forma indireta, no momento de prestar apoio as pessoas.

Sabe-se que é importante poder contar com algum apoio, ainda mais quando se está no papel de vítima, com isso, conclui-se que existe uma alta necessidade, para reduzir os índices de ocorrências. Deste modo, foi preciso entender quais são as variáveis que podem impactar neste cenário, podendo assim, ser útil o desenvolvimento de alternativas, que considere não só uma punição aos causadores dos ocorridos, mas também ações efetivas de conscientização e apoio as pessoas.

Por fim, foi notado a importância da utilização do *framework Ionic* para o desenvolvimento do aplicativo deste trabalho, devido primeiramente, por sua facilidade em disponibilizar um ambiente para diferentes sistemas operacionais, segundo, por possuir como principal meio de desenvolvimento uma linguagem de programação que está em ascensão no mercado, que é o *JavaScript*.

Foi possível analisar que os impactos da violência e criminalidade sobre a população envolvem diferentes aspectos e que os mesmos necessitam de novos meios de intervenção.

Para trabalhos futuros, é possível concentrar as pesquisas e elaboração de funções no aplicativo focando em grupos mais específicos, como mulheres, negros e homossexuais, grupos esses que são exemplos frequentes, de onde se encontram vítimas de violências física e psicológica, devido muitas vezes por conta de uma “condição” que advém da visão de muitas pessoas da sociedade, que enxergam os integrantes destes grupos, como pessoas que podem ser subjugadas e menosprezadas.

Para os trabalhos futuros, também é possível levantar mais alguns pontos importantes como, buscar o fechamento de parcerias com as instituições e grupos de autoridades que podem prestar o apoio as pessoas, para que com isso, o desejo de levar os relatos das vítimas até os mesmos se torne realidade.

E ainda, desenvolver uma versão *WEB* do sistema, para ofertar uma abrangência ainda maior, de atendimento aos usuários, bem como, disponibilizar a versão final do aplicativo para as plataformas *Android* e *IOS*. Além de desenvolver as funções que estão em estado de produção, ou sendo elaboradas como, compartilhamento das notícias, editar um relato enviado, marcar um ponto de ocorrência no mapa, dentre outras, para que com isso seja ofertado sempre o que há de melhor e mais atualizado aos usuários.

Por fim, acredita-se que o “SuaVozCE” será um futuro modelo de plataforma e aplicativo, que ajuda, de forma verídica, as pessoas que se encontraram ou se encontram nesta situação tão difícil e corriqueira atualmente, porém, que merecem sim, ajuda rápida e eficaz.

REFERÊNCIAS

- [1] 190 Ceará. Secretaria da Segurança Pública do Estado do Ceará, 2018. Disponível em: <<https://bit.ly/2UETuUN>>. Acesso em: 10, fevereiro, 2019.
- [2] Acompanhe o que acontece em cada canto de sua cidade com o app “Onde Fui Roubado”. MacMagazine, 2015. Acesso em: <<https://macmagazine.uol.com.br/2015/03/16/acompanheo-que-acontece-em-cada-canto-de-sua-cidade-com-o-app-oude-fui-roubado/>>. Acesso em: 05, fevereiro, 2019.
- [3] Atentados no Ceará em 2019. Wikipédia, 2019. Disponível em: <shot.la/1kv6e>. Acesso em: 06, fevereiro, 2019.
- [4] Breve estudo acerca da Lei de Proteção às Vítimas e Testemunhas Ameaçadas (Lei 9.807/99). Jusbrasil, 2015. Disponível em: <<https://bit.ly/2GnXcYS>>. Acesso em: 06, fevereiro, 2019.
- [5] Central 156. Secretaria de Conservação e Serviços Públicos, 2018. Disponível em: <<https://bit.ly/1VFhQFN>>. Acesso em: 10, fevereiro, 2019.
- [6] DA VIOLÊNCIA, Mapa. Os novos padrões da violência homicida no Brasil. 1a Edição, Julio Jacobo Waiselfisz. EUROPEANINSTITUTEFO R. C Ministério da Justiça, 2012. Disponível em: <<https://bit.ly/2ZaZrHy>>. Acesso em: 23, janeiro, 2019.
- [7] Estatuto da Igualdade Racial - Lei 12288/10 | Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010. Jusbrasil, 2012. Disponível em: <encurtador.com.br/jJQ12>. Acesso em: 30, fevereiro, 2019.
- [8] Fiscalize Fortaleza, 2018. Disponível em: <<https://bit.ly/2iKm1l>>. Acesso em: 10, fevereiro, 2019.
- [9] Formas de violência contra a mulher. CNJ Conselho Nacional de Justiça, Jusbrasil, 2015. Disponível em: <<http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoas/lei-maria-da-penha/formas-de-violencia>>. Acesso em: 30, fevereiro, 2019.
- [10] Fortaleza é a sétima cidade mais violenta do mundo, diz ONG do México. G1 CE, 2018. Disponível em: <<https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/fortaleza-e-a-setima-cidade-mais-violenta-do-mundo-diz-ong-do-mexico.ghtml>>. Acesso em: 23, janeiro, 2019.
- [11] Guia completo do Ionic. DevMedia, 2018. Disponível em: <<https://www.devmedia.com.br/guia/ionic/38372>>. Acesso em: 20, março, 2019.
- [12] História do Android. Android, 2018. Disponível em: <<https://www.android.com/intl/pt-BR/history/>>. Acesso em: 15, março, 2019.
- [13] Mais de 10 mil assaltos em 2018 são registrados em Fortaleza e Região Metropolitana. Tribuna do Ceará, 2018. Disponível em: <<https://tribunadoceara.uol.com.br/videos/jornaljangadeiro/mais-de-10-mil-assaltos-em-2018-saoregistrados-em-fortaleza-e-regiao-metropolitana/>>. Acesso em: 30, janeiro, 2019.
- [14] MÁXIMO, Alexandre Alves et al. A importância do mapeamento da criminalidade utilizando-se tecnologia de sistema de informação geográfica para auxiliar a segurança pública no combate à violência. 2004. Disponível em: <<https://core.ac.uk/download/pdf/30367818.pdf>>. Acesso em: 30, janeiro, 2019.
- [15] SCHERER, Marcio Gustavo Gusmão. Aplicativo detetive cidadão: Sociedade e tecnologia juntas no combate ao crime. 2017. Disponível em: <<https://bit.ly/2Z9Fhxx>>. Acesso em: 30, janeiro, 2019.
- [16] SILVEIRA, Luciana Martha. Introdução à teoria da cor. UTFPR Editora, 2015. Disponível em: <<https://bit.ly/2Gqmo0R>>. Acesso em: 02, fevereiro, 2019.
- [17] Sites ajudam a construir mapa da violência em Fortaleza. Diário do Nordeste, 2015. Disponível em: <<https://bit.ly/2ICVHZF>>. Acesso em: 22, janeiro, 2019.
- [18] PRAMANIK, Md Ileas et al. Big data analytics for security and criminal investigations. Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery, v. 7, n. 4, p. e1208, 2017. Disponível em: <<https://bit.ly/2D6VcDt>>. Acesso em: 01, fevereiro, 2019.
- [19] Qual a porcentagem de crimes solucionados pela polícia no Brasil? Super Interessante, 2017. Disponível em: <<https://super.abril.com.br/mundo-estranho/qual-aporcentagem-de-crimes-solucionados-pela-policia-nobrasil/>>. Acesso em: 20, fevereiro, 2019.
- [20] What is “iOs”?. Apple, 2018. Disponível em: <<http://www.apple.com/br/ios/what-is/>>. Acesso em: 15, março, 2019.
- [21] Wikicrimes detecta zonas com mais criminalidade do mundo. Público, 2008. Disponível em: <<https://bit.ly/2VJBrsG>>. Acesso em: 02, fevereiro, 2019.